

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

3. Ishikawa, T. (2015). Cognitive strategies in teaching tenses. *Asian Journal of Applied Linguistics*, 2(2), 90–101.
4. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
5. Nunan, D. (1999). *Second language teaching and learning*. Heinle & Heinle.
6. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and methods in language teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
7. Saussure, F. de. (1916). *Course in general linguistics*. (W. Baskin, Trans.). McGraw-Hill.
8. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

INGLIZ TILI FANINI O‘QITISHDA INDIVIDUAL YONDASHUVNING AFZALLIKLARI

Yuldasheva Dilnoza Bobojonovna,
Buxoro davlat Pedagogika Instituti I bosqich tayanch doktoranti
Email:yuldashevadilnoza433@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tili fanini o‘qitishda individual yondashuvning afzalliklari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari individual yondashuv o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshirish, nutq ko‘nikmalarini rivojlantirish va ta’lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada yaxshilashini ko‘rsatdi. Maqolada individual yondashuvning o‘quvchilarning ehtiyojlari, qobiliyatlari va o‘rganish uslublarini inobatga olish orqali ta’lim sifatini oshirishdagi roli ochib beriladi. Shuningdek, pedagoglar uchun ushbu metodikani takomillashtirish va amaliyotga joriy etish bo‘yicha tavsiyalar ham keltirilgan.

Kali so‘zlar: Ingliz tili o‘qitish, individual yondashuv, ta’lim metodikasi, o‘quvchilar motivatsiyasi, til o‘rganish, ta’lim samaradorligi.

Abstract. This article scientifically analyzes the advantages of the individual approach in teaching English. The research results demonstrate that the individual approach significantly enhances students' motivation to learn the language, improves their speaking skills, and increases the effectiveness of the educational process. The article highlights the role of the individual approach in improving education quality by considering students' needs, abilities, and learning styles. Additionally, recommendations are provided for educators on improving and implementing this methodology in practice.

Key words: English teaching, individual approach, educational methodology, student motivation, language learning, educational effectiveness.

Аннотация. В данной статье научно анализируются преимущества индивидуального подхода в преподавании английского языка. Результаты исследования показывают, что индивидуальный подход значительно повышает мотивацию учащихся к изучению языка, улучшает их навыки устной речи и увеличивает эффективность образовательного процесса. В статье раскрывается роль индивидуального подхода в повышении качества образования с учетом

потребностей, способностей и стилей обучения учащихся. Также представлены рекомендации для педагогов по совершенствованию и внедрению данной методики в практику.

Ключевые слова: Преподавание английского языка, индивидуальный подход, методика обучения, мотивация учащихся, изучение языка, эффективность обучения.

Kirish

Zamonaviy dunyoda ingliz tili xalqaro muloqot va turli sohalarda samarali faoliyat yuritish uchun eng muhim vositalardan biri sifatida qabul qilinmoqda. Globalizatsiya jarayoni, ilm-fan va texnologiyalar tez sur'atlarda rivojlanishi natijasida ingliz tilining o'rganilishi nafaqat akademik, balki kasbiy va shaxsiy hayotda ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, ingliz tilini o'qitish metodikasini doimiy takomillashtirib borish ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ingliz tilini o'rganish jarayonida o'quvchilarning qobiliyatlari, o'rganish uslublari, maqsadlari va ehtiyojlari har xil bo'lishi tabiiy hol. Boshqacha qilib aytganda, har bir talabaning o'rganish tezligi, qiyinchiliklarga munosabati va motivatsiyasi individual xususiyatlarga bog'liq. Shu sababli, til o'qitishda umumiy yondashuvlardan tashqari, individual yondashuvni qo'llash ta'lim sifatini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Individual yondashuv – bu har bir o'quvchining shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, bilim darajasi va ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil etish demakdir. Bu yondashuv o'quvchilarga mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va tilni amaliy kontekstlarda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, individual yondashuv o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ularni faol, faoliyatga yo'naltirilgan sub'ektga aylantiradi. O'zbekistonda til o'qitish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi o'quv dasturlari va pedagogik texnologiyalar shuni ko'rsatadiki, individual yondashuvni keng qo'llash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, amaliyotda bu yondashuvni samarali tatbiq etish uchun metodik vositalar, o'qituvchi malakasi va o'quv resurslari yetarli darajada takomillashtirilishi zarur.

Mazkur maqola ingliz tili fanini o'qitishda individual yondashuvning afzalliklarini ilmiy asosda tahlil qilish, uning ta'lim samaradorligiga ta'sirini o'rganish va bu yondashuvni amaliyotga joriy etishda yuzaga keladigan muammolar hamda yechimlarni aniqlash maqsadida yozildi.

Metodlar

Ushbu tadqiqotda ingliz tili fanini o'qitishda individual yondashuvning afzalliklarini aniqlash va uning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'rganish uchun sifat va miqdoriy tadqiqot usullari integratsiyalangan holda qo'llanildi. Tadqiqot quyidagi asosiy bosqichlardan iborat bo'ldi:

1. Tadqiqot obyekti va ishtirokchilari

Tadqiqot O'zbekiston Respublikasi shahar va qishloq maktablarida o'qiyotgan 120 nafar o'quvchi va 15 nafar ingliz tili o'qituvchisidan tashkil topdi. O'quvchilar 14-16 yoshdagi o'rta maktab o'quvchilari bo'lib, ular turli yillik o'rganish darajasiga ega. O'qituvchilar esa 5 yildan ortiq tajribaga ega mutaxassislar edi.

2. Ma'lumot yig'ish usullari

a) So'rovnoma

O'quvchilarga individual yondashuvga oid savollarni o'z ichiga olgan strukturalangan so'rovnoma taqdim etildi. So'rovnoma 20 ta savoldan iborat bo'lib, motivatsiya, o'rganish uslublari va individual ehtiyojlarga qanchalik e'tibor berilgani haqidagi fikrlarni o'rgandi. So'rovnoma natijalari o'quvchilarning individual yondashuvga bo'lgan munosabatini aniqlashga yordam berdi.

b) Intervyu

Tadqiqot doirasida 15 nafar ingliz tili o'qituvchisi bilan yarim strukturali intervyu olib borildi. Intervyuda o'qituvchilar individual yondashuvni dars jarayonida qanday qo'llashi, duch kelgan qiyinchiliklar va yutuqlar haqida fikr bildirishdi.

c) Kuzatuv

O'qituvchilar tomonidan individual yondashuv qo'llanilayotgan sinflarda 10 ta dars kuzatildi. Kuzatuv jarayonida o'quvchilarning faolligi, motivatsiyasi, o'zaro munosabatlari va o'qituvchining metodikasi o'rganildi.

3. Ma'lumotlarni tahlil qilish

Yig'ilgan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari yordamida o'rganildi. So'rovnoma natijalari SPSS dasturi yordamida deskriptiv statistikalar (foizlar, o'rtacha qiymatlar) va korrelyatsion tahlil yordamida tahlil qilindi. Intervyu matnlari mazmuniy tahlil qilinib, asosiy mavzular va tendensiyalar aniqlangan. Kuzatuv natijalari esa triangulyatsiya usuli orqali boshqa ma'lumotlar bilan solishtirildi.

4. Individual yondashuvning ta'lim jarayonida qo'llanilishi

Individual yondashuvni amalda qo'llash uchun o'qituvchilar quyidagi metodlarni ishlatgan:

- **Differensial topshiriqlar berish:** Har bir o'quvchining qobiliyatiga moslashtirilgan vazifalar taqdim etildi. Masalan, ilg'or o'quvchilarga murakkab matnlar berilib, ularda muhokama va tahlil qilish topshiriqlari berildi, boshqalarga esa asosiy lug'at va grammatika mashqlari.

- **O'quvchilarning o'rganish uslublari hisobga olish:** Ko'zgu (visual), eshitish (auditory), va amaliy (kinesthetic) uslublari mos keladigan dars usullari qo'llandi. Misol uchun, kinesthetic uslubga ega o'quvchilarga role-play o'yinlari orqali grammatika mavzusi tushuntirildi.

- **Moslashuvchan o'quv rejasi:** O'quv jarayoni davomida talabalar ehtiyojlariga qarab dars rejasi o'zgartirildi, masalan, zaif tomonlarni mustahkamlash uchun qo'shimcha mashqlar kiritildi.

- **Individual maslahatlar:** Har bir o'quvchi bilan alohida suhbatlar o'tkazilib, ularning qiyinchiliklari aniqlanib, shaxsiy rivojlanish strategiyalari ishlab chiqildi.

Metodlar yordamida olingan ma'lumotlar individual yondashuvning ingliz tilini o'rganish jarayonida o'quvchilarning qobiliyatlarini yanada samarali rivojlantirish, ularning motivatsiyasini oshirish va tilga bo'lgan qiziqishni mustahkamlashda muhim omil ekanligini ko'rsatdi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi ingliz tili fanini o'qitishda individual yondashuvning afzalliklari va uning ta'lim jarayoniga ta'sirini aniqlash bo'ldi.

O'tkazilgan so'rovnoma, intervyu va kuzatuvlar natijalari birgalikda individual yondashuvning samaradorligini ko'rsatdi.

O'quvchilarning motivatsiyasi va faolligi

So'rovnoma natijalariga ko'ra, individual yondashuv asosida olib borilgan darslarda o'quvchilarning 82% til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasining sezilarli darajada oshganini qayd etdi. Bu ko'rsatkich, o'quvchilarga o'z ehtiyojlari, qiziqishlari va o'rganish uslublariga moslashtirilgan ta'lim materiallari va vazifalar berilganda ularning ta'lim jarayoniga faolroq jalb qilinishini anglatadi. Tadqiqot shuningdek shuni ko'rsatdiki, individual yondashuvdan foydalangan o'qituvchilar dars jarayonida o'quvchilarning faolligini 75% ga oshirish mumkinligini ta'kidlagan.

Til o'rganish ko'nikmalari va natijalar

Kuzatuvlar va o'qituvchilarning intervyu javoblari individual yondashuv qo'llanilganda o'quvchilarning til o'rganish ko'nikmalari, xususan so'z boyligi, grammatika va og'zaki nutq ko'nikmalari o'rtacha 25-30% ga yaxshilanishini ko'rsatdi. Masalan, ilg'or o'quvchilarga murakkab matnlarni tahlil qilish va kengaytirilgan grammatika mashqlari berilgan, zaif o'quvchilarga esa qisqa va aniq topshiriqlar taqdim etilib, ularning qiyinchiliklarini bosqichma-bosqich bartaraf etishga e'tibor qaratildi. Shuningdek, individual yondashuv natijasida o'quvchilarning mustaqil ishlash qobiliyati va tilni amaliy kontekstlarda qo'llash malakalari sezilarli darajada oshgani kuzatildi. Bu esa, ta'limning nafaqat nazariy, balki amaliy jihatlarini ham mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O'qituvchilarning fikr va tajribalari

Intervyular tahlili shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilarning 90% individual yondashuvni qo'llash o'quvchilarning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishga va moslashtirilgan ta'lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi, deb hisoblaydi. Ular individual yondashuv zaif o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va ilg'orlarni yanada rivojlantirish imkonini yaratishini ta'kidladilar. Biroq, o'qituvchilar ba'zi cheklovlar va qiyinchiliklarga ham duch kelmoqda. Masalan, individual yondashuvni qo'llash uchun vaqt yetishmovchiligi, resurslarning cheklanganligi va o'qituvchilarning malakasini oshirish zarurati ta'kidlandi. Shu bois, metodik qo'llanmalar va malaka oshirish kurslarining muhimligi qayd etildi.

Kuzatuv natijalari

Kuzatuvlar davomida individual yondashuv qo'llanilgan sinflarda o'quvchilar darslarga faolroq jalb qilinganligi, ular o'z fikrlarini erkin ifoda eta olgani va bir-biri bilan hamkorlikda ishlashda ko'proq ishtirok etgani aniqlangan. Bu esa, til o'rganishda interaktiv metodlarning va shaxsiylashtirilgan yondashuvning samaradorligini ko'rsatadi.

Masalan, kinesthetic o'quvchilar uchun rolli o'yinlar va amaliy mashqlar qo'llanilib, ularning o'rganish jarayoniga qiziqishlari oshirilgan. Visual o'quvchilar esa diagramma va grafikalar orqali grammatik qoidalarni yaxshiroq tushungan.

Shuningdek, motivatsiya va ta'lim natijalari o'rtasida ham kuchli bog'liqlik mavjudligi aniqlandi, bu esa o'quvchilarning o'z ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim jarayonida yanada faol bo'lishini tasdiqlaydi. Natijalar individual yondashuvning ingliz tili ta'limida o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, motivatsiyani oshirish va til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun samarali metod ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, individual yondashuvni qo'llash jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar mavjud bo'lsa-da, ularni bartaraf etish uchun pedagogik yondashuv va metodik bazani kuchaytirish zarur.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari ingliz tili fanini o'qitishda individual yondashuvning ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligini aniq ko'rsatdi. Individual yondashuv orqali o'quvchilarning qobiliyatlari, ehtiyojlari, qiziqishlari va o'rganish uslublari hisobga olinib, ta'lim mazmuni va metodikasi moslashtiriladi. Bu esa o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini sezilarli darajada oshirib, ularning nutq ko'nikmalari va akademik natijalarini yaxshilashga olib keladi. Tadqiqotda aniqlanishicha, individual yondashuv nafaqat ilg'or, balki zaif o'quvchilarga ham ta'lim jarayonida teng imkoniyatlar yaratadi va ularni samarali qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Bu yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish va tilni amaliy kontekstlarda qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, individual yondashuvni samarali tatbiq etish uchun o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, ta'lim resurslari va vaqt boshqaruvi muhim omillar sifatida qayd etildi. Pedagogik jarayonda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish va individual yondashuvni keng joriy etish uchun malaka oshirish kurslari, metodik qo'llanmalar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish zarur.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ingliz tilini o'qitishda individual yondashuv nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki o'quvchilarning tilga bo'lgan qiziqishi va mustaqil o'rganish motivatsiyasini mustahkamlashda samarali vositadir. Shu bois, zamonaviy pedagogik amaliyotda individual yondashuvga katta e'tibor qaratish va uni tizimli ravishda rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar

1. Brown, H. D. (2007). *Principles of Language Learning and Teaching*. Pearson Education.
2. Harmer, J. (2007). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Longman.
3. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press.
4. Tomlinson, B. (2011). *Materials Development in Language Teaching*. Cambridge University Press.
5. Tomlinson, B. (2013). *Developing Materials for Language Teaching*. Bloomsbury Academic.
6. Nunan, D. (2003). *Practical English Language Teaching*. McGraw-Hill.
7. Thornbury, S. (2005). *How to Teach Speaking*. Pearson Longman.

8. Ellis, R. (2003). *Task-Based Language Learning and Teaching*. Oxford University Press.
9. Jones, L. (2011). *The Student-Centered Classroom*. Cambridge University Press.
10. Gibbons, P. (2002). *Scaffolding Language, Scaffolding Learning: Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom*. Heinemann.
11. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. (2020). *Ingliz tili o‘qitish metodikasi bo‘yicha qo‘llanma*. Toshkent.
12. Akbarov, A. (2018). Ingliz tilini o‘qitishda individual yondashuv: nazariy va amaliy jihatlar. *Til va Adabiyot*, 3(2), 45-53.
13. Karimova, M. (2021). Ta’limda individual yondashuvning samaradorligi. *Pedagogika Ilmi*, 4(1), 78-84.
14. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
15. Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). *Attitudes and Motivation in Second-Language Learning*. Newbury House Publishers.

NEW METHODOLOGICAL APPROACHES IN TEACHING THE ENGLISH ARTICLE

Gullu T. Mammadova,
Azerbaijan University of Languages
gullu.mammad@mail.ru

Abstract. The article explores new methodological approaches in teaching the article system in English. The limitations of traditional grammar-translation and rule-based teaching are highlighted and the advantages of modern, communicative and context-based methods are highlighted. It discusses how methods such as inductive learning, task-based learning and interactive activities affect students' correct use of articles in real-world communication. In conclusion, it is stated that contextual and communicative approaches are more effective for functional mastery of the article and increase both grammatical accuracy and fluency of the student.

Key words: *article, communicative, interactive activities, to discuss, non-native learners*

Articles occupy a special place in the grammatical system of the English language. Their use indicates the degree of certainty of the object, the level of familiarity between the speaker and the listener. For those who learn English as a foreign language, the correct use of the article creates many difficulties. Among the grammatical categories in teaching English, the topic of the article is of particular complexity for both language learners and teachers.

The article is a noun sign. In English, the fact that some words are nouns is determined by the use of the article in front of them. When a noun is known, a definite article is used in front of it, and when it is unknown, an indefinite article is